

Irratsional tengsizliklarni yechishning ba'zi usullari

Shahrisabz "Temurbeklar maktabi" harbiy-akademik litseyi matematika fani
o'qituvchilari:

Umirov Baxriddin Xayrullayevich
Xayrullayev Dilshod Baxritdinovich

Annotatsiya: Irratsional tengsizliklarni yechish jarayonida o'quvchilar ba'zi bir xatoliklarga yo'l qo'yadilar. Ushbu xatoliklarni olish maqsadida tengsizliklarga doir misollar yechib ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Tengsizliklar, yechim, irratsional, xatolik, yechim.

Ma'lumki, tengsizliklarni yechish jarayoni tenglamalarni yechishga qaraganda biroz murakkabroq kechadi. Buning boisi, tengsizliklar yechimlari sonining cheksiz ko'pligi aniqlanish sohasiga e'tibor berishni, tengsizliklar belgisining o'zgarish holatlari va boshqalar bo'ladi.

Shu sababli ham o'quvchilar tengsizliklarni yechishda ma'lum bir qiyinchiliklarga uchraydi va xatoliklarga yo'l qo'yadi.

Quyida biz ba'zi irratsional tengsizliklarni yechishdagi xatoliklar haqida fikrlarimiz bilan sizni tanishtiramiz.

I. Aniqlanish sohasini hisobga olib yechiladigan irratsional tengsizliklar.

1-misol. $\sqrt{(x-2)(x+4)(5-x)} \geq -\sqrt{2}$ tengsizlikni yeching.

Yechish. Arifmetik kvadrat ildizni ta'rifi ko'ra

$(x-2)(x+4)(5-x) \geq 0$ tengsizlikni yechish yetarli. Bundan

$(x-2)(x+4)(x-5) \leq 0$ ko'rinishni oladi.

Tengsizlikni oraliqlar usuli yordamida yechib quyidagi natijaga erishamiz.

Javob: $(-\infty; -4] \cup [2; 5]$.

O'quvchi aniqlanish sohasini hisobga olmay va o'ng tomondagi ifodaning nomusbat ekanligini har ikkala tomonni kvadratga oshirib yuborsa, qo'pol xatolikka yo'l qo'yadi va natija ololmaydi.

2-misol. $\frac{x-7}{\sqrt{9x^2+12x+4}} \leq 0$ tengsizlikni yeching.

Yechish. Kasrning xossalarini hisobga olib kasrning maxraji har doim musbat, shuning

uchun $\begin{cases} x - 7 \leq 0 \\ \sqrt{(3x - 2)^2} > 0 \end{cases}$ tengsizliklar sistemasi yechimi berilgan tengsizlikning yechimiga

teng kuchli. Bundan $\begin{cases} x \leq 7 \\ x \neq -\frac{2}{3} \end{cases}$

Javob: $(-\infty; -\frac{2}{3}) \cup (-\frac{2}{3}; 7]$.

3-misol. $\sqrt{x - 4} + \sqrt{3 - x} \geq 0$ tengsizlikni yeching.

Yechish. Tengsizlikni aniqlanish sohasini e'tiborga olsak; $\begin{cases} x - 4 \geq 0 \\ 3 - x \geq 0 \end{cases}$ tengsizliklar sistemasining yechimiga teng kuchli. Bu tengsizliklar sistemasining yechimi bo'sh to'plam.

Javob: $\{\emptyset\}$.

4-misol. $\frac{\sqrt{x^2 - x - 2}}{x^2 + 2x - 3} \geq 0$ tengsizlikni yeching.

Yechish. Berilgan tengsizlikdan ushbu tengsizliklar sistemasi hosil bo'ladi.

$\begin{cases} x^2 - x - 2 \geq 0 \\ x^2 + 2x - 3 > 0 \end{cases}$ ushbu tengsizliklar sistemasining yechimi berilgan irratsional tengsizlikning yechimiga teng kuchli.

$\begin{cases} (x + 1)(x - 2) \geq 0 \\ (x + 3)(x - 1) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow (-3; -1] \cup \{2\}$ kelib chiqadi.

Javob: $(-3; -1] \cup \{2\}$

II. Yangi o'zgaruvchi kiritish usuli bilan yechiladigan irratsional tengsizliklar.

Ayrim irratsional tengsizliklarni to'g'ridan to'g'ri berilishi yechishda ancha qiyinchiliklar olib keladi. Shuning uchun ularga yangi o'zgaruvchilar kiritish ma'qul.

5-misol. $\sqrt{x^2 - 5x + 6} + \frac{1}{\sqrt{x^2 - 5x + 6}} \geq 2$ tengsizlikni yeching.

Yechish. $\sqrt{x^2 - 5x + 6}$ ifodani "t" deb belgilash kiritamiz. Unga ko'ra tengsizlik

$t + \frac{1}{t} \geq 2$ ko'rinishni oladi, bundan $\frac{t^2 - 2t + 1}{t} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{(t-1)^2}{t} \geq 0 \Leftrightarrow t > 0$ tengsizlikni yechish yetarli.

$$\sqrt{x^2 - 5x + 6} > 0 \Leftrightarrow (x - 2)(x - 3) > 0 \Leftrightarrow (-\infty; -2) \cup (3; \infty)$$

Javob: $(-\infty; -2) \cup (3; \infty)$

6-misol. $\frac{x-1}{\sqrt{x+1}} > 4 + \frac{\sqrt{x}-1}{2}$ tengsizlikni yeching.

Yechish. \sqrt{x} ni "t" deb belgilash kiritamiz va quyidagi natijaga erishamiz.

$$\frac{t^2 - 1}{t + 1} > 4 + \frac{t - 1}{2} \Leftrightarrow \frac{t^2 - 8t - 9}{t + 1} > 0 \Leftrightarrow \frac{(t + 1)(t - 9)}{t + 1} > 0 \Leftrightarrow t > 9$$

Tengsizlikni olamiz. Belgilangan ifodani o‘rniga olib borib qo‘ysak;

$$\sqrt{x} > 9 \Leftrightarrow x > 81$$

Javob: $(81; \infty)$

Mavzuni mustahkamlash uchun quyidagi irratsional tengsizliklarni yeching.

$$1. \frac{\sqrt{2x^2 + 15x - 17}}{10 - x} \geq 0$$

$$2. \sqrt{x + 2\sqrt{x - 1}} + \sqrt{x - 2\sqrt{x - 1}} > \frac{3}{2}$$

$$3. \sqrt{x^2 - x - 2} + \frac{1}{\sqrt{x^2 - x - 2}} > 2$$

$$4. \sqrt{x^4 + 2x^2 + 1} + \sqrt{4x^4 - 4x^2 + 1} \leq 2x - 1$$

Xulosa: Matematika fani o‘shib kelayotgan yosh avlodni kamol toptirishda o‘quv fani sifatida keng imkoniyatlarga ega. U o‘quvchi tafakkurini rivojlantirib, ularning aqlini peshlaydi, uni tartibga soladi, o‘quvchilarga maqsadga yo‘naltirilganlik, mantiqiy fikrlash, topqirlik xislatlarini shakllantirib boradi.

Shunday ekan, yuqorida keltirilgan ma’lumotlar matematika mutaxassisligida ta’lim olayotgan talabalar va o‘quvchilarning irratsional tengsizliklarni yechishdagi talablarni oson o‘rganishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.U.Abdusamidov, H.A.Nasimov, U.M.Nosirov, J.H.Husanov “Algebra va matematik analiz asoslari” 1-qism Toshkent-2008
2. D.Xayrullayev, B.Umirov, Sh.Qurbonov “Tenglamalar va tengsizliklar” Toshkent-2022